

Buchbesprechungen

Hauser, B. (2021). Spiel in Kindheit und Jugend. Der natürliche Modus des Lernens. Bad Heilbrunn: Klinkhardt utb, 415 Seiten.

Zum Thema «Spiel» musste in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung lange Zeit auf Grundlagenliteratur aus Deutschland oder dem angloamerikanischen Raum zurückgegriffen werden. Dieser Umstand trug unter anderem den Bedingungen des schweizerischen Schulsystems zu wenig Rechnung. Umso erfreulicher ist es, dass in den letzten Jahren gleich mehrere umfassende Publikationen von ausgewiesenen Schweizer Expertinnen und Experten zum Thema erschienen sind. Das vorliegende Buch zeugt von einer langjährigen und intensiven Auseinandersetzung mit der Thematik des Lernens im Spiel. Bereits im Zuge der Diskussion um die Neustrukturierung der Schuleingangsstufe vor bald zwanzig Jahren setzte sich Bernhard Hauser vehement für das Spiel als Lernmodus ein. Er forderte schon damals eine Intensivierung der Spielforschung und eine Weiterentwicklung der Spieldidaktik auf einer empirischen Grundlage. Er selbst hat entscheidend dazu beigetragen – zuletzt mit diesem umfangreichen Werk. Hausers 2013 erschienene Monografie «Spielen. Frühes Lernen in Familie, Krippe und Kindergarten» wird durch die vorliegende Publikation vertieft und erweitert. Der Autor folgt in beiden Publikationen weitgehend derselben Struktur. Da das aktuelle Buch aber doppelt so dick ist, bleibt Platz für noch mehr Bezüge, neue empirische Studien und zahlreiche Beispiele. Daneben enthält es Erweiterungen wie Kapitel zu den Themen «Digitale Spiele» und «Gewalthaltige Computergames».

Hauser widmet das erste Kapitel einer sehr genauen Definition des Spiels. Er begründet dies damit, dass eine präzise Definition für die Erforschung der Wirkungen von Spiel unverzichtbar sei. Hauser vertritt eine exklusive Definition von Spiel: Es müssen alle Merkmale vorhanden sein, damit von Spiel gesprochen werden kann und damit es lernrelevant ist. Das Merkmal der unvollständigen Funktionalität (das Spiel muss nicht zum Leben und Überleben beitragen) ist ihm besonders wichtig. Ältere Definitionen, welche die Zweckfreiheit des Spiels als zentralen Aspekt des Spiels nannten, erachtet Hauser als nicht zutreffend. Spielhandlungen sind seiner Meinung nach in der Regel funktional, das heisst, sie stehen im Zusammenhang mit im späteren Leben wichtigen Kompetenzen. Weil für unterschiedliche Kulturen verschiedene Tätigkeitsbereiche bedeutsam sind, unterscheiden sich die Verbreitung von Spielformen und deren inhaltliche Ausgestaltung je nach Gesellschaft. Hauser legt diese Zusammenhänge im aufschlussreichen Kapitel zur kulturellen und biologischen Funktion des Spiels dar. Anschliessend geht er auf die einzelnen Spielformen ein. Dabei kommen Voraussetzungen, Entwicklung, die Rolle der Erwachsenen und pädagogische Aspekte zur Sprache. In den beiden abschliessenden Kapiteln setzt Hauser den Fokus auf das Lernen im Spiel in ausgewählten Bereichen und die Spielförderung in Familie und Institutionen.

Für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung ist die im Buch konsequent verfolgte Verknüpfung von Lernen und Spiel ein grosser Gewinn. Dieses Zusammenspiel ist für alle Kapitel leitend. Das Kapitel, das sich explizit dem Lernen im Spiel widmet (Kapitel 11: «Lernen im Spiel in ausgewählten Bereichen») fällt jedoch im Vergleich zu den vorangehenden Kapiteln wider Erwarten recht knapp aus und beschränkt sich auf die vier Bereiche «Sozialkompetenz», «Selbststeuerung», «Sprache» und «Mathematik». Auch die Thematik der Spielbegleitung und Spielförderung (Kapitel 12: «Spielförderung in Familie und Institutionen») wird im Vergleich zu den anderen Kapiteln nicht sehr ausführlich dargestellt und beschränkt sich auf die Familie und Kindergarten/Vorschule. Aufgrund des Titels und der expliziten Adressierung an Pädagoginnen und Pädagogen hätte man sich hier eine etwas ausführlichere Darstellung und den Einbezug der späteren Kindheit erhofft. Da sich das Spiel im frühpädagogischen Bereich zwar etabliert hat, sein Lernpotenzial auf den höheren Schulstufen aber noch immer nicht ausgeschöpft wird, wären prospektive Ideen und Vorschläge zu diesem Thema sehr interessant gewesen. In allen Kapiteln finden sich zwar Angaben zu weiteren Methoden der Spielförderung und einem breiter gefassten Verständnis des Lernpotenzials des Spiels, als Lehrperson muss man sich die pädagogisch handlungsleitenden Hinweise jedoch teilweise zusammensuchen. Hauser verweist bei den entsprechenden Textstellen zwar auf andere Kapitel, was das Buch aber eher zu einem umfassenden Lehrbuch und weniger zu einem schnellen Nachschlagewerk macht.

Das Buch ist laut Umschlagtext als Studienbuch konzipiert, das sich an Lehrpersonen und an Studierende richtet. Für ein Studienbuch wären gestalterische Elemente wie ein Glossar, Zusammenfassungen oder sogar explizite Aufgabenstellungen hilfreich. Ausserdem ist die Sprache anspruchsvoll. Das vierzig Seiten umfassende Literaturverzeichnis zeugt von der hohen Wissenschaftlichkeit des Werks. Einerseits ist dies eine Stärke; andererseits ist die Lektüre für Studierende ohne Begleitung durch Dozierende eher anspruchsvoll. Die vielen Beispiele, welche die theoretischen Ausführungen illustrieren, helfen jedoch sehr und schaffen den Bezug zur Praxis.

Das Buch «Spiel in Kindheit und Jugend» ist ein wissenschaftlich fundiertes Buch, eine umfassende Aufarbeitung aktueller Fachliteratur respektive aktueller empirischer Studien und ein Muss für Dozierende und Forschende an Pädagogischen Hochschulen, die sich professionell mit dem Spiel beschäftigen. Die präzise Definitionsarbeit macht es zu einer wichtigen Grundlage für ein geteiltes Verständnis des Gegenstands, für eine vergleichbare, sorgfältige Erforschung des Lernpotenzials des Spiels und somit auch für dessen pädagogische Relevanz. Es ist aber auch ein dichtes und anspruchsvolles Buch. Es eignet sich für den gut begleiteten Einsatz in der Ausbildung von Lehrpersonen der Kindergarten- und Unterstufe.

Sabine Campana, Dr., Pädagogische Hochschule Zürich, sabine.campana@phzh.ch